

העברית

רבעון בענייני הלשון העברית

מחזור סח • חוברת א • תשפ"א

חוברת זו יוצאת לאור בסיוע
קרן קיימת לישראל – הקרן על שם יצחק לייב ורחל גולדברג
ובסיוע כספי עיזבון ציפורה זייצ'יק ז"ל

"העברית" הוא כתב עת מוערך (שפיט)
היוצא לאור בקביעות החל משנת תש"ע
כגלגולו של כתב העת הוותיק "לשוננו לעם" מייסודו של ועד הלשון

העורך: אריאל שוה

הוועדה האקדמית:

משה בר-אשר, יהודית הנשקה, חיים א' כהן,
אהרן ממון, יוסף עופר, אורה (רודריג) שורצולד

©

האקדמיה ללשון העברית
ירושלים תשפ"א

ISSN 0024-1091

ערכת לשון: צופיה ליבוביץ
הפקה: אורית טפרברג

האקדמיה ללשון העברית
קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ת"ד 90004, ירושלים 9190401
טלפון 02-6493555
ivrit@hebrew-academy.org.il
hebrew-academy.org.il
סָדָר ועריכה במחשב: האקדמיה ללשון העברית
הדפסה: פרינטיב, ירושלים

העברית

תוכן העניינים

5	צורה ייחודית בכתר ארם צובה ומסורות הלשון	משה בר-אשר
18	מה אמרו קדמונינו במקום "או־קיי" ריבוי הערכים ההומונימיים במילון רב-מילים	מרדכי מישור חיים רביב
24	ותפיסות מילוניות וסמנטיות שביסודם	
42	בשותף	מרדכי מישור
		הערות ותגובות
47	סנטונין – תל אביב	סמדר ברק
	עגנון, בר-אדון, תימני וחנווני שנזדמנו למעשה אחד:	דורון יעקב
54	הערה לחוברת סז	

כתובות המחברים המשתתפים בחוברת זו:

פרופ' משה בר-אשר, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים
moshe.bar-asher@mail.huji.ac.il

גב' סמדר ברק, אנילביץ 34, ירושלים 9662417
smadar.barak@mail.huji.ac.il

ד"ר דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים
dorony@hebrew-academy.org.il

ד"ר מרדכי מישור, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים
mishormy@gmail.com

ד"ר חיים רביב, מכללת אמונה-אפרתה, ירושלים
haim.raviv@biu.ac.il

ריבוי הערכים ההומונימיים במילון רב-מילים ותפיסות מילוניות וסמנטיות שביסודם

מבוא: הומונימיה והומוגרפיה במילון רב-מילים

מלאכת תיעוד מילות השפה העברית במילון מעלה שאלות ואתגרים בכמה תחומים.¹ מצד ארגון הערכים אחת השאלות המרכזיות היא אם לקבץ את הפעלים תחת השורש המשותף להם או להביאם לחוד על פי הבניין.² מצד אופן הצגת הערכים השאלה היא אם להציגם בכתיב מנוקד (כדי להקל את ההבנה באין הקשר) או בכתיב לא מנוקד (כך הדוברים רגילים לראות את המילה). במילון רב-מילים³ שתי שאלות אלו מוכרעות בגישה חדשנית לעומת המקובל והרווח במילונים העבריים.⁴ הפעלים אינם מקובצים תחת השורש אלא מובאים על פי צורת עבר נסתר, בכל בניין בנפרד במקום המתאים על פי סדר האל"ף-בי"ת.⁵ כמו כן ההצגה הראשית של כלל הערכים היא בכתיב חסר ניקוד, ולצידם הערך המנוקד.⁶ לדוגמה:

אומן₁ אֹמָן = שמטפל בילד [תואר]
אומן₂ אֹמֵן = אדם העוסק באומנות [שם]

1. גב"ע צרפתי, "ביקורת מילון כיצד?", לשוננו לב (תשכ"ח), עמ' 335–338, בעיקר עמ' 335.
2. ראו דיון על כך אצל ר' מירקין, "הרהורים על מקומם של הפעלים, הבינוניים ושמות הפעולה במילון עברי מודרני", פרקים בעברית לתקופותיה: אסופת זיכרון ליושנה בהט, בעריכת מ' בר-אשר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 245–263.
3. ' שויקה, רב-מילים: המילון השלם לעברית החדשה, תל אביב תשנ"ז (להלן רב-מילים, תשנ"ז).
4. גם במילון ההווה (ש' בהט ומ' מישור, מילון ההווה: מילון שימושי לעברית התקנית, ירושלים תשנ"ה) הופרדו הפעלים, אלא שהם הובאו על פי צורת הבינוני.
5. ע' ומ' פרידקיין, "רב-מילים, המילון השלם – מילון עברי חדש", לשוננו לעם מט (תשנ"ח), עמ' 3–25, בעיקר עמ' 17; מ"צ קדרי, "מה נכלל ומה לא נכלל במילון הלשון העברית של ימינו", ספר רפאל ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת הלשון, בעריכת א' שורצולד, ש' בלום-קולקה וע' אולשטיין, ירושלים תש"ס, עמ' 390–400, בעיקר עמ' 391. אבן-שושן חתר אף הוא לארגון הפעלים על פי הבינוניים בצורת עבר נסתר, אך הספיק להשלים כרך אחד בלבד (על פי ר' מירקין, "אברהם אבן-שושן המילונאי", לשוננו לעם לה [תשמ"ד], עמ' 227–232).
6. ראו קדרי, תש"ס (לעיל הערה 5), עמ' 391.

אומן³ אָמָן [שם] = בעל מלאכה
 אומן⁴ אָמָן [פ' פועל] = אימנו אותו

בדוגמה זו אנו רואים שהפועל אָמָן מופיע במנותק משאר הפעלים השייכים לשורש זה, ולצד כל ערך באה הצורה המנוקדת.

דוגמה זו אף מצביעה על תופעה נוספת – ההצגה של הערכים שלא בניקוד ופיזור הפעלים על פי סדר האל"ף-בי"ת הגדילו מאוד את מספר הערכים המילוניים הזהים בכתוב (הומוגרפים) במילון זה. להלן אראה כי ריבוי הערכים ההומונימיים נובע מסיבות נוספות הקשורות לתפיסות מילוניות וסמנטיות.

במחקר הלקסיקוגרפיה מבחינים בין לקסמה ובין מילה אורתוגרפית.⁷ הלקסמה היא "מילה או צירוף, שהם יחידה בעלת משמעות במילון".⁸ מילה אורתוגרפית היא "רצף אותיות תָּחום על ידי רווחים".⁹ כל לקסמה מקבלת במילון ייצוג¹⁰ הנקרא עיול (entry) או ערך מילוני,¹¹ והוא מופיע כמילה אורתוגרפית. כאשר קיימים כמה עיולים זהים ללקסמות שונות, כמו אֶשְׁפָּה 'ערמת פסולת' ואֶשְׁפָּה 'נרתיק לחיצים', הם מופיעים כסדרה ממוספרת: אֶשְׁפָּה¹, אֶשְׁפָּה².¹² בדרך כלל במילונים העבריים סדרה של עיולים זהים בכתוב ובהגייה נקראת הומונימיה, וכמובן היא עשויה להימצא רק במילונים שבהם העיול מנוקד.¹³ במילון רב-מילים סדרה ממוספרת של עיולים זהים עשויה להיות הומוגרפיה (כתוב זהה והגייה שונה) או הומונימיה (כתוב זהה והגייה זהה):

הומוגרפיה: אביק¹, אָבִיק = התקן בתחתית הכיור
 אביק² אָבִיק = כלי זכוכית בעל צוואר ארוך
 הומונימיה: מאבק¹ מֵאָבֵק = א. מאמץ להשיג מטרה
 מאבק² מֵאָבֵק = החלק העליון של האבק בפרח

7. H. Jackson, *Lexicography: An Introduction*, London and New York 2002, p. 2.
 8. א' שורצולד ומ' סוקולוף, מילון למונחי בלשנות ודקדוק, אבן יהודה תשנ"ב, עמ' 122; להרחבה ראו R. R. K. Hartmann and G. James, *Dictionary of Lexicography*, London and New York 2002, pp. 83–84.
 9. ג'קסון, 2002 (לעיל הערה 7), עמ' 2, בתרגום חופשי.
 10. טענה זו נכונה באופן כללי, אך יש לה גם חריגים. לפירוט ראו שם, עמ' 1–9.
 11. שורצולד וסוקולוף, תשנ"ב (לעיל הערה 8), עמ' 73.
 12. הדוגמה על פי ג"ע צרפתי, העברית בראי הסמנטיקה, ירושלים תשס"א, עמ' 58.
 13. ר' ניר, סמאנטיקה עברית: משמעות ותקשורת, א–ג, תל אביב תשמ"ט–תש"ן, ב, עמ' 97.

להלן יודגמו ממצאים מתוך המילון בזיקה לתפיסות המילוניות של העורכים ובהשוואה למילון שימושי אחר – אבן-שושן במהדורת 1966 ואילך¹⁴ ובמהדורת 2003.¹⁵ בשתי מהדורות אלו עודכן המילון מחדש.¹⁶ ההשוואה למהדורת 1966 תאפשר מבט היסטורי. מהדורת 2003 עודכנה באופן מקיף¹⁷ שנים מעטות לאחר צאת מילון רב-מילים (ב-1997), וההשוואה אליה תאפשר נקודת מבט סינכרונית.

1. ריבוי של עיולים זהים בשל פיצול סמנטי: הומונימיה סמנטית

התפיסה המילונית-לקסיקוגרפית של עורכי רב-מילים היא "מדגימה (ולא מתעדת), מתארת (ולא נורמטיבית)".¹⁸ ביטוי לכך יש בדרכו של המילון במילים רב-משמעיות שהקשר בין המשמעויות המרובות שלהן התרופף. מילון שמטרתו לתעד את השפה (דיאכרוני) יכוון להראות את הקשר ההיסטורי בין המשמעויות ויכלול אותן כערך פוליסמי. לעומת זאת מילון שעניינו תיאור והדגמה של השפה המשמשת בתקופה נתונה (סינכרוני) ישאף לספק למעיין את תמונת המצב בעיני הדוברים, ולפיה המשמעויות מנותקות זו מזו, ויכלול אותן כערכים הומונימיים. זוהי הומונימיה ש"מקורה בהתרחקות של משמעויות שהיו קרובות עד שהדובר אינו רואה קשר ביניהן",¹⁹ והיא נקראת "הומונימיה סמנטית".²⁰ כדי להדגים את רוחב היריעה של ההומונימיה הסמנטית במילון רב-מילים אשווה את הממצאים לשתי מהדורות של מילון אבן-שושן, כאמור.

14. א' אבן-שושן, המלון החדש, ירושלים תשכ"ו-תש"ל (להלן אבן-שושן, תשכ"ו-תש"ל).
15. א' אבן-שושן ואחרים, מלון אבן-שושן, מחדש ומעודכן לשנות האלפיים, תל אביב 2003 (להלן אבן-שושן, 2003).
16. סקירה ביקורתית על אבן-שושן, תשכ"ו-תש"ל ניתן למצוא אצל ש' אשכנזי, "מילונות עברית כיצד? הערות על 'המלון החדש' לאבן-שושן", לשוננו לא (תשכ"ז), עמ' 123-137, 217-234, 299-310; אצל מירקין, תשמ"ד (לעיל הערה 5) ניתן למצוא סקירה על מהדורות אבן-שושן עד לשנת תשמ"ד.
17. העורכים כותבים בהקדמה (כרך א, עמ' ה) שהמילון כולל "אלפי חידושים מילוניים [...] חידושי הוראות [...] צירופי מילים".
18. מתוך ההקדמה, עמ' ב.
19. גב"ע צרפתי, "דוגמות מיוחדות של הומונימיות", לשוננו לעם לד (תשמ"ג), עמ' 167-173, בעיקר עמ' 168.
20. ביקורת על הגדרה זו ראו אצל J. Lyons, *Semantics*, Cambridge 1977, pp. 551-552.

1.1 הומונימיה של משמעות עדכנית שהתרחקה מהמשמעות המקורית

ההתפתחויות בתרבות, בחברה ובטכנולוגיה מזמנות שינויים באוצר המילים, ולפעמים הם מתבטאים בהוספת משמעויות חדשות ועדכניות למילים קיימות. בדוגמות הבאות נוספה לערך המילוני משמעות עדכנית בדרך של מעתק מטפורי. טבעו של מעתק זה שבתחילת הדרך המטפורה מוחשית ומורגשת בעיני הדוברים, ובשלב זה המשמעות המחודשת שייכת לתחום הרטוריקה והסגנון.²¹ כאשר המטפורה מתקבעת ומתאבנת היא מקבלת מעמד לקסיקלי, ועולים סיכוייה להיכלל במילון בתוך ערך פוליסמי. בהמשך הדרך עשויות המשמעויות להתרחק זו מזו מאוד, והערך מתפצל להומונימיה.²² דוגמה לחלק מהתהליך יש בערך מְחֹלֵל. ערך זה בבסיסו מציין 'אדם הגורם לתהליך'. בשנת תשל"ו (1976) קיבל הערך משמעות חדשה, 'גנרטור', במונחי המילון לפיזיקה: חשמל ומגנטיות של האקדמיה ללשון העברית.²³ סביר שמשמעות זו נוצרה בדרך מטפורית מאחר שהגנרטור יוצר חשמל, ובהתאם לתהליך שעברה המילה generator בשפה האנגלית.²⁴ במילון אבן-שושן המשמעות החדשה כלולה בערך פוליסמי, ואילו במילון רב-מילים היא זכתה לעיול נפרד:

1. רב-מילים: מחולל₁ מְחֹלֵל = רקדן; מחולל₂ מְחֹלֵל = אדם הגורם לתהליך;
 מחולל₃ מְחֹלֵל = גנרטור
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶: מְחֹלֵל = רקדן
 אבן-שושן²⁰⁰³: מְחֹלֵל₁ = רקדן; מְחֹלֵל₂ = א. יוצר, ב. גנרטור

אפשר לומר שבעיני עורכי רב-מילים המשמעות 'גנרטור' מרוחקת במידה ניכרת מהמשמעות הבסיסית 'מחולל', ועל כן הערך מוצג כהומונימיה, כמקובל בתפיסת הדוברים. על עורכי אבן-שושן ייתכן לומר שהם חשים שהקשר בין המשמעויות עדיין שקוף לדוברים, ועל כן הוא מוצג כפוליסמיה, ואפשר שהם ביקשו להבהיר למעיין את ההקשר ההיסטורי-דיאכרוני של המילה. כמובן במהדורת 1966 של אבן-שושן המשמעות 'גנרטור' עדיין אינה קיימת.

21. לעניין זה ראו צרפתי, תשס"א (לעיל הערה 12), עמ' 170.
 22. B. Pottier, "The Typology of Semantic Affinities", *From Polysemy to Semantic Change*, ed. M. Vanhove, Amsterdam and Philadelphia 2008, pp. 93–105
 23. terms.hebrew-academy.org.il/Millonim
 24. על פי המילון המקוון לאטימולוגיה (*Online Etymology Dictionary*), המילה generator קיבלה את המשמעות machine that generates electric energy בשנת 1879. אני מודה לקורא המעריך שהפנה אותי למקבילה האנגלית.

דוגמות נוספות למשמעות חדשה מתחומי הטכנולוגיה והחברה יש בערכים אֶלְמָה וּמְנַתַּח, ואף כאן התרחבה משמעות המילה בדרך של מטפורה. המשמע 'אגודת שיבולים' הושאל לאגודה של גלי רדיו, והמשמע 'כירורג' הושאל לניתוח מופשט²⁵ ולעולם הטיפול הנפשי:

2. רב־מילים: **אלומה**, אֶלְמָה = שיבולים; **אלומה**, אֶלְמָה = גלי רדיו
 אבן־שושן¹⁹⁶⁶ = אבן־שושן²⁰⁰³: אֶלְמָה = עומר, אגודת קני שיבולים שנקצרו

3. רב־מילים: **מנתח**, מְנַתַּח = כירורג; **מנתח**, מְנַתַּח = עוסק באנליזה
 אבן־שושן¹⁹⁶⁶ = אבן־שושן²⁰⁰³: מְנַתַּח = כירורג

בעיני עורכי רב־מילים המשמעויות החדשות מרוחקות מאוד מן המשמעות הבסיסית, וכל אחת מהן נעשתה לקסמה עצמאית וראויה להיות מוצגת בדרך של הומונימיה. משמעויות אלו אינן מופיעות במילון אבן־שושן, וייתכן שהעורכים ראו בהן מטפורות חדשות שעדיין לא קפאו. כאמור, מטפורות כאלה שייכות לתחום הרטוריקה והסגנון, ועדיין אין להן מעמד לקסיקלי.

לעיתים הוספת משמעות עדכנית למילים נובעת ממעתק סמנטי של הַשְּׁמִיט (אליפסיס)²⁶ – הדוברים קיצרו צירוף מילים למילה אחת, ומילה זו קיבלה את המטען הסמנטי של הצירוף השלם. הרי דוגמות לתהליך זה במילון רב־מילים, שבו יש עיול נפרד למשמעות הבסיסית ועיול נוסף למשמעות שנוצרה לאחר ההשמט:

4. רב־מילים: **מזומן**, מְזָמָן = א. (על כסף) בצורת שטרות ומטבעות, ב. קיצור מקובל בלשון הדיבור של 'כסף מזומן'; **מזומן**, מְזָמָן = א. שלושה שאכלו יחד, ב. מספר מועט של אנשים (באירוניה); **מזומן**, מְזָמָן = מוכן

25. יש להבחין בין השורש נת"ח ובין שם העצם **מנתח** מבחינת ההתרחבות הסמנטית, כעולה מן המילונים. בימי הביניים קיבל השורש משמעות נוספת, של 'ניתוח מופשט'. למשל, בספר "תגמולי הנפש" של הלל בן שמואל מוורונה מן המאה השלוש־עשרה (המצוטט בערך זה בתוך א' בן־יהודה, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, ח, ירושלים ותל אביב 1948) נכתב: "והנה התבאר בהפך מזה [...] לכן כל אלה הנתחים הם שוא". כך גם בלשון ההשכלה: "כי הוא מנתח חלקי דבור הלשון עפ"י דרכי הגיון" (י"ל בן־זאב, תלמוד לשון עברי [הקדמה], עמ' 14; מתוך אתר מאגרים: מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, maagarim.hebrew-academy.org.il). עם זאת, שם העצם **מנתח** מתועד במילון בן־יהודה (בערך נת"ח, פיעל, עם ההערה: "נשמט ממקומו בכרך הששי") רק במשמעות 'כירורג', וכך גם באבן־שושן. המשמעות של עיסוק באנליזה נוספה במילון רב־מילים.

26. צרפתי, תשס"א (לעיל הערה 12), עמ' 216; ניר, תשמ"ט–תש"ן (לעיל הערה 13), ב, עמ' 76.

- אבן-שושן¹⁹⁶⁶: מְזַמֵּן = א. מוכן, ב. מוזמן, ג. כינוי לשלושה שאכלו, ד. הנמצא בעין, הקיים במציאות (בייחוד בענייני כספים)
- אבן-שושן²⁰⁰³: מְזַמֵּן = א. מוכן, ב. מוזמן, ג. כינוי לשלושה שאכלו, ד. הנמצא בעין, הקיים במציאות (בייחוד בענייני כספים), ה. שטר כסף או מטבע כסף
5. רב-מילים: מִין, מִין = א. קבוצת צמחים או בעלי חיים, ב. קטגוריה דקדוקית, ג. איכות; מִין₂ מִין = א. כל אחת משתי הקבוצות זכר ונקבה, ב. יחסי מין אבן-שושן¹⁹⁶⁶: מִין = א. סוג, ב. קבוצת צמחים או בעלי חיים, ג. איכות, ד. כלל התכונות והשינויים היוצרים הבדל בין זכר ונקבה, ה. קטגוריה דקדוקית, ו. אופן אבן-שושן²⁰⁰³: מִין = א. סוג, ב. קבוצת צמחים או בעלי חיים, ג. איכות, ד. כלל התכונות והשינויים היוצרים הבדל בין זכר ונקבה, ה. קטגוריה דקדוקית, ו. אופן, ז. כל הקשור לפעילות המינית של האדם

המשמעות של מְזַמֵּן 'כסף בשטרות ובמטבעות' היא תוצאה של השמט: מהצירוף "כסף מזומן" השמיטו הדוברים את המילה **כסף**, והמילה **מזומן** שנותרה קיבלה את המטען הסמנטי של הצירוף השלם.²⁷ המשמעות העדכנית מופיעה ברב-מילים כערך הומונימי המעיד על הריחוק הסמנטי בעיני העורכים בין המשמעות הרגילה 'להיות מוכן' ובין המשמעות העדכנית 'כסף בעין'. במהדורה המוקדמת של אבן-שושן קיימת הערה בסוגריים ("בייחוד בענייני כספים"), והיא מסייעת למעיין לקשור בין **מזומן** במשמעות הבסיסית ובין המשמעות הייחודית לכספים. במהדורה המאוחרת של המילון (2003) הוטמעה המשמעות בדרך של פוליסמיה, ונשמר הקשר בין המשמעות המקורית ובין המשמעות החדשה.

במילון רב-מילים אף קיימת הפרדה הומונימית בין הערך מִין במשמעות 'קבוצת צמחים או בעלי חיים' ובין המשמעויות 'מגדר' ו'יחסי מין'. המשמעות 'יחסי מין' בערך מִין היא תוצאה של השמט, ושוב אנו רואים שמשמעות עדכנית קיבלה במילון זה ערך עצמאי. במהדורה המוקדמת של מילון אבן-שושן משמעות זו אינה מתועדת כלל, ואולי משום שאז טרם התקבעה בקרב הדוברים או שהשתייכה

27. יש לציין תהליך דומה במילה **מזומנים**, ויש להניח שהוא השפיע על התהליך של צורת היחיד **מזומן**. האזכור הראשון במאגרים (לעיל הערה 25) לצירוף "מעות מזומנין" מתועד בחיבור מימי הגאונים סביב שנת 1000, ובהמשך, בספרות השו"ת בימי הביניים, הצירוף מופיע כמה מאות פעמים. אבן-שושן, תשכ"ו-תש"ל בערך המשנה מְזַמְּנִים מצטט מתוך טשרניחובסקי דוגמה הממחישה את תהליך ההשמט בביטוי: "חסרו לו ה'מזומנים', דמי כל המכשירים" (ש' טשרניחובסקי, שלשים ושלשה ספורים, ירושלים ותל אביב תש"ב, עמ' 105).

למשלב הדיבור. במהדורה המאוחרת היא הוטמעה כאחת המשמעויות בערך פוליסמי.

גם בפועל בְּלָה ניכר השמט. במשמעותו הבסיסית הוא מציין התיישנות וקלקול. החל מן המאה השמונה-עשרה החל להופיע הביטוי "לבלות זמן"²⁸ במובן של 'לכלות את הזמן', והיה נפוץ גם בעיתונות העברית של המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים. במילון בן-יהודה מצוינת המשמעות של התיישנות והשחתה, ובמילון מונחי החשבונאות (משנת 1945) של האקדמיה ללשון²⁹ נקבע המונח בְּלוּי כחלופה לצירוף הלועזי wear and tear. על פי צרפתי חל בביטוי זה השמט: "אנו אומרים 'בילה בנעימים' [...], ואפילו רק 'בילה', במקום 'בילה את הזמן בנעימים' (על פי איוב כא, יג)."³⁰ במהדורות אבן-שושן מתועדות בהדרגה המשמעויות הנידונות, ובצורה פוליסמית, ואילו ברב-מילים ניתן עיול נפרד למשמעות החדשה:

6. רב-מילים: **בילה**, **בְּלָה** = א. נהנה, התבדר, ב. העביר את הזמן; **בילה**₂
בְּלָה = השתמש הרבה במשהו עד שהדבר השתפשף
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶: **בְּלָה** = א. השחית, הרקיב, ב. השתמש בדבר זמן רב עד שבלה
 מרוב שימוש
 אבן-שושן²⁰⁰³: **בְּלָה** = א. השחית, הרקיב, ב. השתמש בדבר זמן רב עד שבלה
 מרוב שימוש, ג. האריך ימים, ד. השתמש בזמנו הפנוי

1.2 הומונימיה עם משמעות מלשון הדיבור

מילים עשויות לקבל משמעויות חדשות גם בדרך של קונוטציה,³¹ כשהדוברים מוסיפים מטען רגשי – לרוב נימה של חיבה או של זלזול – למשמעות הבסיסית של המילה. כך למילה מְזַפֶּת נלווית נימה שלילית, ולמילה מְתַק – נימת חיבה. המשמעות הקונוטטיבית קיבלה עיול נפרד במילון רב-מילים, ואילו באבן-שושן היא שולבה כפוליסמיה:

7. רב-מילים: **מזופת**, **מְזַפֶּת** = שציפו אותו בזפת; **מזופת**₂, **מְזַפֶּת** = גרוע
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְזַפֶּת** = א. מזופף, מצופה זפת, ב. גרוע

28. על פי מאגרים (לעיל הערה 25). ביטוי זה דומה לביטויים המצויים בספר איוב, ויש להניח שהוא נוצר בהשראתם (הקרי מופיע בסוגריים): "יבלו (יְכַלּוּ) בְּטוֹב יְמֵיהֶם" (כא, יג), "יְכַלּוּ יְמֵיהֶם בְּטוֹב וְשָׂנֵיָהֶם בְּנְעִימִים" (לו, יא). ראו להלן את הציטוט מדבריו של צרפתי.
 29. לעיל הערה 23.
 30. צרפתי, תשס"א (לעיל הערה 12), עמ' 218.
 31. שם, עמ' 10–12; ניר, תשמ"ט–תש"ן (לעיל הערה 13), א, מעמ' 71 ואילך.

8. רב-מילים: **מותק**, **מתק** = א. (בלשון הדיבור) כינוי לאדם או לבעל חיים חמוד, ב. (בלשון הדיבור) צורת פנייה המונית לאישה או לנערה, ג. (בלשון הדיבור) יופי של; **מותק**₂ **מתק** = תכונתו של המתוק
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מתק** = א. מתיקות, ב. נועם, ג. (בלשון הדיבור) כינוי חיבה

לפעמים לשון הדיבור אינה מתועדת כלל באבן-שושן, ואילו ברב-מילים מוקצה לה עיול עצמאי. למילה אָחַד נלוותה בלשון הדיבור נימה של זלזול, כמו שעולה מן הדוגמה שניתנה ברב-מילים לערך זה: "אחד גבוה ורזה חיפש אותך אתמול" או "אחד ששמו יחזקאל צלצל הבוקר". המילון ייחד למשמעות הקונוטטיבית ערך הומונימי בשינוי המעמד הקטגורי (חלק הדיבור) של המילה: העיול **אחד**, הוא שם מספר, ואילו העיול החדש **אחד**₂ הוא כינוי סתמי:

9. רב-מילים: **אחד**, **אָחַד** = א. המספר 1, ב. יחיד, ג. יחיד ומיוחד, ד. יחיד מבין שניים, ה. בשימוש כלפי מישהו או משהו לא ידוע, ו. זמן מסוים, ז. זהה, ח. אחדותי, ט. להדגשה, י. אחרי כינוי גנאי, יא. המספר 1 בלשון הדיבור;
אחד₂ **אָחַד** = א. מישהו (לעיתים בנימה של זלזול), ב. אדם מסוג מסוים, ג. מישהו, ד. תמורה לשם עצם שהוזכר
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶: **אָחַד** = א. יחיד, ב. ראשון, ג. מישהו, ד. יחיד ומיוחד, ה. מאוחד, ו. מישהו (לפני תואר)
 אבן-שושן²⁰⁰³: **אָחַד** = א. יחיד, ב. ראשון, ג. מישהו, ד. יחיד ומיוחד, ה. מאוחד, ו. מישהו (לפני תואר), ז. מילת סיתום לשם עצם לא מיועד

תופעה זהה קיימת גם בערך אָחַת:

10. רב-מילים: **אחת**, **אָחַת** = א. המספר 1 המשמש במניית עצמים ממין נקבה, ב. המספר 1 (הסתמי), ג. הספרה המציינת מספר זה; **אחת**₂ **אָחַת** = א. מישהי לא מוכרת, ב. מישהי מסוג מסוים, ג. מישהי, ד. תמורה לשם עצם שהוזכר
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **אָחַת** = א. מקביל לאָחַד זכר, ב. דבר אחד

אומנם באבן-שושן מהדורת 2003 נוספה לערך אָחַד משמעות הסיתום, אך לא צוינה נימת הזלזול העולה מלשון הדיבור, כפי שהובהר ברב-מילים.

1.3 הומונימיה עם משמעות של שם פרטי

גישתם של עורכי רב-מילים כלפי שמות פרטיים מפורטת בהקדמה למילון. הם כותבים כי במילון נכללת קבוצה מצומצמת של שמות אנשים מפורסמים, שמות

כל הארצות ושמות של יישובים בארץ.³² נוסף על כך כלולים בו שמות ספרי התנ"ך והמשנה ושמות אחדים של יצירות מפורסמות. כאשר השם הזה ללקסמה אחרת בשפה, הוא מופיע ברב-מילים בעיול נפרד לצד העיול המייצג את הלקסמה, גם אם קיים קשר סמנטי בין העיולים. דוגמה לכך יש בערך מְדוּזָה: השם הפרטי של בעל החיים ניתן לו על פי הדמיון בינו ובין הדמות מדוזה במיתולוגיה היוונית. במילון אבן-שושן הערך פוליסמי, וכך הוא משמר את הקשר בין המשמעויות. במילון רב-מילים הערך הומונימי, כנראה משום שמבחינה סינכרונית הדוברים אינם רואים את הקשר בין המשמעויות:

11. רב-מילים: **מדוזה**, **מְדוּזָה** = בעל חיים ימי; **מדוזה**, **מְדוּזָה** = (מיתולוגיה יוונית) אחת משלוש אחיות נוראות למראה

אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְדוּזָה** = א. בעל חיים שוכן ים, ב. (מיתולוגיה יוונית) שמה של אחת משלוש האחיות האיומות

גם שמות של יצירות ספרותיות זוכים לערך הומונימי:

12. רב-מילים: **איוב**, **אִיּוֹב** = א. הספר השלישי בקובץ כתובים שבתנ"ך; **איוב**,
אִיּוֹב = כינוי למי שבאו עליו צרות רבות

אבן-שושן¹⁹⁶⁶: ערך לא קיים

אבן-שושן²⁰⁰³: **אִיּוֹב** = הצדיק מארץ עוץ

13. רב-מילים: **מגילה**, **מְגִלָּה** = א. רצועה ארוכה של קלף, ב. כל אחת מחמש המגילות שבתנ"ך, ג. יצירה ספרותית, ד. סיפור ארוך; **מגילה**, **מְגִלָּה** = מסכת בסדר מועד שבמשנה

אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְגִלָּה** = א. רצועה ארוכה של קלף, ב. מסכת, פרשה, ג. כינוי לספר אסתר, ד. שם מסכת במשנה

הומונימיה בשמות פרטיים קיימת אף בשמות מקומות, בשמות צמחים או בשמות של סימנים (בהתאמה):

14. רב-מילים: **מגדל**, **מְגִדָּל** = א. בניין, ב. רכיב ראשון בשמות מקומות;

מגדל, **מְגִדָּל** = יישוב חקלאי מצפון לטבריה

אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְגִדָּל** = א. צריח, ב. בימה, ג. ארון גבוה

15. רב-מילים: **אלמוות**₁ **אַלְמוֹת** = נצחיות; **אלמוות**₂ **אַלְמוֹת** = צמח בר נמוך
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **אַלְמוֹת** = א. נצחיות, ב. כינוי כולל לצמחים
 שפרחיהם אינם נובלים, ג. צמח בר ממשפחת הציפורניים

16. רב-מילים: **מונח**₁ **מָנַח** = א. מילה, ב. באופן מסוים; **מונח**₃ **מָנַח** = אחד
 מסימני ההטעמה
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מָנַח**₂ = א. טרמין, ב. שם אחד הטעמים
 המחברים³³

1.4 הומונימיה שבבסיסה התרחקות סמנטית של משמעות היסטוריות

בדוגמות שלפנינו מילים פוליטיות מבחינה דיאכרונית, משום הקשר ההיסטורי
 בין משמעותיהן. עורכי רב-מילים הפרידו את המשמעות, שלא כאבן-שושן.³⁴
 שם העצם **מְגִרְעַת** תועד בפעם הראשונה בימי הביניים בכתבי אבן סרוק³⁵ ואבן
 עזרא³⁶ במשמעות של חיסרון. במילון מונחי הבנאות של ועד הלשון משנת תרפ"ח
 (1928) המילה קיבלה גם משמעות של שקע (rebate).³⁷ רב-מילים מפריד את
 שתי המשמעות ומשקף את תפיסת הדוברים ששתי המשמעות שייכות לשני
 תחומים שונים:

17. רב-מילים: **מגרעת**₁ **מְגִרְעַת** = חיסרון; **מגרעת**₂ **מְגִרְעַת** = שקע
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְגִרְעַת** = א. חסרון, פגם, ב. מגרעה, שקע

המילה **בור**, המשמשת בעברית למין ספרות חז"ל ומציינת שדה שלא נעבד, הושאלה
 לציון אדם שלא למד דבר, חסר השכלה. שוב, ברב-מילים קיבלה כל משמעות עיול
 נפרד.³⁸ ראוי לשים לב גם להבדלי הסדר בהצגת המשמעות, המשקפים את העדפת
 השימוש הרווח (סינכרוני) לעומת התיעוד המקובל (דיאכרוני) באבן-שושן:

18. רב-מילים: **בור**₃ **בור** = א. אדם חסר השכלה או ידע, ב. (תואר) חסר ידע;
בור₄ **בור** = שאינו מעובד
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **בור** = א. שדה שלא נעבד, ב. נבער מדעת,
 עם הארץ

- 33. בדוגמה זו הושמט הערך **מָנַח** 'ששמו אותו' משום שבשני המילונים הוא ערך הומונימי עצמאי.
- 34. עוד על כך ראו פריידקין, תשנ"ח (לעיל הערה 5), עמ' 11–12.
- 35. על פי מאגרים (לעיל הערה 25).
- 36. על פי מילון בן-יהודה (לעיל הערה 25), ערך **מְגִרְעַת**.
- 37. זיכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 33–37.
- 38. במילון רב-מילים שתי המשמעות מסווגות כשם עצם בערך הראשי.

פיצול המשמעויות מצוי גם בחלקי דיבור אחרים. בשם התואר מְפָלָא הבחין רב-מילים בין הסמנטמה בעלת הנימה החיובית ('נפלא') לסמנטמה עם המשמעות הקשורה למסתוריות ('נסתר'), ובמילת השאלה אֵיכָה הוא הבחין בין משמעות האופן ('איך') למשמעות המקום ('איפה'):

19. רב-מילים: מופלא₁ מְפָלָא = נפלא, יוצא מן הכלל; מופלא₂ מְפָלָא = א. נסתר, ב. דבר סתום

אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: מְפָלָא = א. מצוין, ב. למעלה מן ההשגה, ג. מובדל

20. רב-מילים: איכה₁ אֵיכָה = א. איך, ב. להבעת צער; איכה₂ אֵיכָה = איפה, היכן אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: אֵיכָה = א. איך?, ב. איפה?

הפערים שהוצגו עד כה בין המילונים מלמדים כי תיעוד מילוני של שפה חיה משתנה ממילונאי למשנהו, וכי לתפיסה המילונית והסמנטית יש השפעה מכרעת על היצירה הסופית.³⁹ כמובא במחקרים אחרים⁴⁰ ניתן לראות גם כאן כי הקביעה בדבר פוליסמיה והומונימיה אינה מוחלטת אלא יחסית.

2. ריבוי של עיולים זהים בשל פיצול מורפו-סינטקטי: הומונימיה של חלקי הדיבור

סיבה אחרת לריבוי העיולים הזהים במילון רב-מילים קשורה למעמד הערך המילוני מבחינת חלקי הדיבור.⁴¹ עם סוגי המילים ההומונימיות נמנית הומונימיה של חלקי הדיבור (part-of-speech homonymy). בהומונימיה זו אין בהכרח ריחוק סמנטי בין העיולים הזהים, ולרוב יש לדוברים יכולת לראות את הקשר בין משמעויותיהם (בזה היא שונה מההומונימיה הסמנטית שנסקרה לעיל).

מנהל₁ מְנַהֵל [סם] = אדם שעומד בראש ארגון

מנהל₂ מְנַהֵל [תואר] = מדרוך, מנהיג, מכוון⁴²

39. על מקומן של תפיסות המילונאי ראו צרפתי, תשכ"ח (לעיל הערה 1), עמ' 335.
40. מ' אזר, "הפוליסמיה בעיני המילונאי", חקרי מערב ומזרח: לשונות, ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית, א, בעריכת י' טובי וד' קורזון, ירושלים תשע"א, עמ' 235–425, בעיקר עמ' 238. בעמ' 236 מוסברת התרומה של החלוקה בין הומונימיה לפוליסמיה על אף קשייה.
41. החלוקה הנפוצה לחלקי הדיבור נמצאת בשימוש, אך היא מבוססת על תבחינים שאינם אחידים. פירוט תמציתי ראו אצל י' בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, ירושלים תש"ע, עמ' 135–136, ופירוט נרחב עם הצעות חדשות אצל ע' אורנן, המשפט הפשוט, ירושלים תשל"ט, עמ' 24–32.
42. בדוגמה זו הושמט הערך מנהל₃ מְנַהֵל משום שהוא קשור לתופעה אחרת (הומוגרפיה) הנידונה בהמשך המאמר.

חלקי הדיבור יש היבטים מורפולוגיים וסינטקטיים,⁴³ ולכן הפרדת העיולים מהסוג הזה נקראה כאן פיצול מורפו-סינטקטי. עורכי רב-מילים ייחדו עיול נפרד לכל חלק דיבור במגוון מצבים, והם יפורטו להלן.

2.1 הומונימיה רב-קטגורית לעומת פוליסמיה רב-קטגורית

מילים פוליסמיות עשויות להיות מאופיינות בריבוי קטגוריות של חלקי הדיבור. למשל, המילה **מנהל** שייכת לקטגוריית שם העצם (כמו במשפט "המנהל נתן הנחיה") וגם לקטגוריית שם התואר ("הגוף המנהל דחה את הבקשה"). כיצד יציג הלקסיקוגרף במילונו מילה כזו? במילון רב-מילים מילה פוליסמית צריכה לעמוד בשני תבחינים – סמנטי וצורני.⁴⁴ דהיינו הקשר בין המשמעויות צריך להיות ברור לדוברים, וחלק הדיבור צריך להיות זהה. אם יש הבדלים בקטגוריה של חלק הדיבור תיחשב כל משמעות כמשויכת ללקסמה נפרדת ותזכה לעיול נפרד.⁴⁵ לעומת זאת באבן-שושן מילה פוליסמית כפופה בעיקר לתבחין סמנטי, ואם יש כמה קטגוריות היא תוצג לרוב כפוליסמיה רב-קטגורית.⁴⁶ בדוגמות הבאות רואים שאין הבדל בין המילונים בסיווג הקטגורי לחלקי הדיבור, אך יש הבדל במספר העיולים:

21. רב-מילים: **מנהל**₁ **מְנַהֵל**_[שם] = אדם שעומד בראש ארגון; **מנהל**₂ **מְנַהֵל**_[תואר] = מדייק, מנהיג, מכוון
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְנַהֵל**_[תנ"ך] = א. מי שעומד בראש מוסד, ב. מנהיג, מדייק

וכך גם בדוגמות שהן שילוב של תואר הפועל ושם עצם:

22. רב-מילים: **מאוד**₁ **מְאוֹד**_[תואר הפועל] = ביותר, במידה רבה; **מאוד**₂ **מְאוֹד**_[שם] = כוח, רצון
 אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מְאוֹד**, **מְאוֹד**_[תה"פ וז'] = א. במידה מרובה, ב. כוח, יכולת, ג. רכוש, הון

43. בלאו, תש"ע (לעיל הערה 41), עמ' 135–136.

44. סוגי התבחינים מפורטים אצל אורנן, תשל"ט (לעיל הערה 41), עמ' 25.

45. רב-מילים, תשנ"ז, עמ' יג.

46. קטגוריית שם העצם מסומנת במילון אבן-שושן באמצעות הקיצורים של המין הדקדוקי ז' או נ' (זכר או נקבה), ובכך נחסך הצורך לציין במפורש שמדובר בשם (לשם התואר אין מין דקדוקי והוא מתאים עצמו לשם העצם שהוא מתאר). לפיכך ערך בעל קטגוריות מרובות, כגון שם עצם ושם תואר, מצוין בראשי התיבות **תו"ז** שמשמעם 'תואר זכר'.

23. רב־מילים: **מחר**₁ **מְחַר**₁ [תואר הפועל] = ביום שיבוא לאחר היום הזה; **מחר**₂
מְחַר₁ [שם] = העתיד
אבן־שושן¹⁹⁶⁶ = **אבן־שושן**²⁰⁰³: **מְחַר**₁ [תה"פ וז'] = א. ביום שלאחר זה, ב. בעתיד
 הקרוב או הרחוק, ג. היום הבא

2.2 הומונימיה רב־קטגורית לעומת פוליסמיה או מונוסמיה חד־קטגורית

שפה חיה אינה שוקטת על שמריה, ובתחום חלקי הדיבור הדבר בא לידי ביטוי בתזוזות קטגוריאליות.⁴⁷ עורכי רב־מילים מספקים למעיין במילון תמונה עדכנית המשקפת תזוזות המקובלות בקרב הדוברים, בהבאת חלקי הדיבור המיוחדים בעיול עצמאי. אצל אבן־שושן על שתי מהדורותיו התזוזות עשויות שלא להיות מתועדות או שהן מתועדות באופן פוליסמי. הדוגמה הבאה מציגה את המונח **מְטַפֵּל**, הרווח במשמעות של אדם המקבל טיפול רפואי פסיכולוגי, אך בעיקרו שימש שם תואר. במילה זו חלה תזוזה קטגוריאלית, ובמשמעותה הרווחת היא במעמד של שם עצם. משמעות חדשה זו זכתה לעיול עצמאי ברב־מילים, ואילו באבן־שושן היא מתועדת כמשמעות פוליסמית:

24. רב־מילים: **מטופל**₁ **מְטַפֵּל**₁ [שם] = מי שמקבל טיפול רפואי (של פסיכולוג);
מטופל₂ **מְטַפֵּל**₂ [תואר] = א. הזוכה לטיפול, ב. שטיפלו בו הרבה, ג. מטופל בילדים
אבן־שושן¹⁹⁶⁶: **מְטַפֵּל**₁ [ת'] = א. שיש לו ילדים, ב. עמוס, נושא בעול של, ג. שהרבו לטפל בו
אבן־שושן²⁰⁰³: **מְטַפֵּל**₂ [תו"ז] = א. שיש לו ילדים, ב. עמוס, נושא בעול של, ג. שהרבו לטפל בו, ד. פצינט, אדם המקבל טיפול רפואי

בדוגמה הבאה תזוזה הפוכה, משם עצם אל שם תואר, ורק ברב־מילים היא מתועדת:

25. רב־מילים: **מיטיב**₁ **מִיטִיב**₁ [שם] = מי שעשה או עושה טובות לזולתו; **מיטיב**₂
מִיטִיב₂ [תואר] = שמשפיע טובות, שמעניק טובה מרובה
אבן־שושן¹⁹⁶⁶ = **אבן־שושן**²⁰⁰³: **מִיטִיב**₂ [שם] = עושה טובה, איש חסד

יש שעורכי המילונים חלוקים בסיווג הקטגורי של צורות הבינוני.⁴⁸ למשל את המילה **מְחַבֵּר** במשמעות 'מספר שמחברים' מסווג רב־מילים כשם עצם, ואבן־שושן – כשם תואר. במהדורה המעודכנת (2003) שונה הסיווג לשם עצם. מחלוקת דומה קיימת

47. על תזוזות קטגוריאליות בעברית החדשה ראו פ' טרומר, "תזוזות קטגוריאליות בעברית הישראלית: קווים כלליים למחקר", חלקת לשון 29–32 (תש"ס–תשס"א), עמ' 222–241.

48. הקושי בצורת הבינוני מתואר אצל בלאו, תש"ע (לעיל הערה 41), עמ' 136.

גם על המילה מְלַמֵּד במשמעות 'משכיל, ידען'. הבדלי הסיווגים באים לידי ביטוי גם במספר העיולים:

26. רב-מילים: **מחבר**₁ מְחַבֵּר [תואר] = א. שצירפו או חיברו אותו; **מחבר**₂ מְחַבֵּר [שם] = כל אחד מהמספרים שמחברים אותם בתרגילי חיבור אבן-שושן¹⁹⁶⁶: **מחבר**₁ [ת] = א. מאוחד, מצורף, ב. כל אחד מן המספרים שאנו מחברים ומצרפים זה לזה אבן-שושן²⁰⁰³: **מחבר**₁ [ת"ז] = א. מאוחד, מצורף, ב. [ת] כל אחד מן המספרים שאנו מחברים ומצרפים זה לזה, ג. [ת] שחיברו אותו באופן המאפשר לו לפעול (למשל, טלפון)

27. רב-מילים: **מלומד**₁ מְלַמֵּד [שם] = משכיל, ידען; **מלומד**₂ מְלַמֵּד [תואר] = א. שמעיד על למדנות, ב. תואר כבוד, ג. מלומד במשהו, ד. בעל השכלה אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **מלומד**₁ [ת] = א. מי שקנה ידיעות, ב. בקי בדבר מה, ג. רגיל, ד. תואר כבוד

תזוזות רבות אחרות (כגון מקצת הדוגמות שנזכרו במחקרה של טרומר⁴⁹) אינן מתועדות במילון רב-מילים, ויש להניח שההכרעה תלויה במידת השכיחות בשימושן.

2.3 הומונימיה רב-קטגורית של שמות ופעלים

כאמור לעיל מילון רב-מילים מציג את הפעלים בנפרד מהשורש ועל פי צורת עבר נסתר. נקיטת דרך זו בשילוב הצגת הערכים בלי ניקוד זימנה הומונימיה ייחודית במילונאות העברית: הומונימיה רב-קטגורית של שמות ופעלים. בדוגמה הבאה צורה של בניין פִּעַל יוצרת הומונימיה עם שם עצם ושם תואר במשקל קָטַל:

28. רב-מילים: **אילם**₁ אֵלֶם [שם] = מי שהוא נטול כושר דיבור; **אילם**₂ אֵלֶם [תואר] = נעדר כושר דיבור; **אילם**₃ אֵלֶם [פ' פיעל] = קשר שיבולים לאלומות אבן-שושן¹⁹⁶⁶ = אבן-שושן²⁰⁰³: **אילם**₁ [ת] = א. חסר כוח הדיבור, ב. חרישי

בדוגמה אחרת הצורה מגזרת ע"ו של בניין קל במשקל פִּעַל אור יוצרת אף היא הומונימיה עם שם עצם, ורק במילון רב-מילים:

29. רב-מילים: **אור**₁ אֹר [שם] = א. קרינה מאירה טבעית של השמש, ב. נורה, פנס; **אור**₂ אֹר [פ' קל] = האיר, נהיה אור

49. טרומר, תש"ס-תשס"א (לעיל הערה 47).

אבן-שושן¹⁹⁶⁶: אור₁ [ʔ] = א. האנרגיה הקורנת, ב. מקור האור; אור₂ [ʔ] = עָרַב
 אבן-שושן²⁰⁰³: אור₁ [ʔ] = א. האנרגיה הקורנת, ב. מקור האור, ג. סמל לדבר
 חיובי; אור₂ [ʔ] = עָרַב

3. ריבוי עיולים זהים בשל כתיב לא מנוקד: הומוגרפיה

בפרק זה תובא סקירה דיקטית-טכנית בלבד להשלמת התמונה בדבר ריבוי העיולים
 זהים. לעיל הוזכר שערכים מילוניים הומוגרפיים אינם שכיחים במילונים העבריים
 משום שהדרך המקובלת להצגת הערכים היא בכתיב המנוקד. במקרה כזה זהות
 בין עיולים נקראת הומונימיה, כדוגמה שהובאה: אֶשְׁפָּה 'ערמת פסולת' ואֶשְׁפָּה
 'נרתיק לחיצים'. לעומת זאת בשפות שבהן התנועות מיוצגות באותיות וניתנות
 למימוש ווקלי בכמה דרכים (כדוגמת האנגלית) קיימים מקרים של עיולים זהים
 שהם הומוגרפים.⁵⁰ רב-מילים, שלא כשאר המילונים העבריים הנפוצים,⁵¹ מציג
 את המילים בכתיב לא מנוקד, וזה מזמן ריבוי של סדרות ממוספרות של ערכים
 שהקשר ביניהם הוא היותם הומוגרפים בלבד. להלן נראה שההומוגרפים במילון
 זה מצויים הן במילים עבריות הן במילים זרות.

3.1 הומוגרפיה במשקלים, בצורות בינוני או בצורות אחרות

לכמה מהמשקלים בעברית תבנית עיצורית זהה. זהות זו מזמנת היקריות רבות
 של ערכים הומוגרפיים. למשל, המשקלים קָטִיל, קָטִיל או קָטִיל:

30. מדיד₁ מְדִיד = שאפשר למדוד אותו; מדיד₂ מְדִיד = מכשיר למדידה

31. אביק₁ אֲבִיק = התקן בתחתית הכיור; אביק₂ אֲבִיק = כלי זכוכית בעל
 צוואר ארוך

כך הדבר גם במשקלים שבהם מוספיות, למשל משקלים במ' תחילית:

32. מחלק₁ מְחַלֵּק = (משטרה) מחלקה; מחלק₂ מְחַלֵּק = אדם העוסק בחלוקה,
 ב. המספר שמספר אחר מחולק בו; מחלק₃ מְחַלֵּק = (נשק) מונח חלופי
 לצינה

33. מבזק₁ מְבַזֵּק = מכשיר היוצר זיק אור קצר; מבזק₂ מְבַזֵּק = קיצור מקובל
 של 'מבזק חדשות'

50. אם כי תפוצתה באנגלית פחותה מההומונימיה (ג'קסון, 2002 [לעיל הערה 7], עמ' 2-3).
 51. סקירה של מקצת מילוני המאה העשרים ראו אצל ר' מירקין, "המילונות העברית במאה
 העשרים: מחברת ראשונה", לשוננו לעם נז (תשס"ח), עמ' 151-207.

34. מחזור₁ מְחַזֵּר = א. רצף של תופעות; מחזור₂ מְחַזֵּר = עיבוד מחדש

לעיתים לצורה מן העלולים יש הטיה נוספת, על דרך השלמים, משום שהדוברים אינם בקיאים בהטיה של הגזרה. כאשר התבנית העיצורית של שתי ההטיות תהיה זהה תופענה שתי הצורות ברב-מילים כהומוגרפים. בדוגמה הבאה צורות בשורשים בד"ד וסכ"ך בבניין פועל. שתי דרכי ההטיה בבינוני מוצגות כהומוגרפים. ראוי לשים לב גם לעובדה שרב-מילים מקדים את ההטיה על דרך השלמים משום שכיחותה הרבה בקרב הדוברים לעומת ההטיה על דרך הגזרה:

35. מבודד₂ מְבַדֵּד = מוגן; מבודד₃ מְבֻדָּד = א. שבודדו אותו⁵²

36. מסוכך₁ מְסַכֵּךְ = מכוסה בסכך; מסוכך₂ מְסֻכָּךְ = א. מכוסה

בדומה לכך, צורה שהטיותיה בפעיל ובסביל זהות בתבנית העיצורית מזמנת ערך הומוגרפי במילון רב-מילים. להלן דוגמות מגזרת ע"ו ומגזרת המרובעים:

37. מעודד₁ מְעוֹדֵד = מחזק; מעודד₂ מְעוֹדֵד = שעודדו אותו

38. אוורר₁ אֹוֶרֶר = הכניס אוויר רענן; אוורר₂ אֹוֶרֶר = אווררו אותו

עיולים הומוגרפיים ניתן למצוא גם כאשר קיימות חלופות בתנועות (הניקוד) של מילה. החלופות עשויות לנבוע מקרבה בין תנועות (דוגמת קיבוץ וקמץ קטן בהברה סגורה בלתי מוטעמת) או מהגייה על דרך השפה העברית (אָלֶף) לעומת הגייה על דרך שפה זרה (אַלְפָּא):

39. אומנות₁ אֹמְנוּת = א. פעילות אנושית יצירתית; אומנות₂ אֹמְנוּת = עבודה, מלאכה

40. אלפבית₁ אֲלֻפְבִּיַתִּי = של האלף-בית; אלפבית₂ אֲלֻפְבִּיַתִּי = צורה אחרת של אלפבית₁

גם מילים מגזרת הכפולים עשויות להיכתב בכתיב חסר ניקוד באופן זהה לצורות מגזרות אחרות, ומתקבלת הומוגרפיה:

41. מחילה₁ מְחִילָה = א. סליחה; מחילה₂ מְחִילָה = א. חור

42. מחיצה₁ מְחַצֵּה = א. קיר מפריד; מחיצה₂ מְחַצֵּה = הפעולה של מי שמוחץ

43. מילה₁ מִלָּה = א. צירוף הגאים בעל משמעות; מילה₂ מִילָּה = א. חיתוך

52. בדוגמה זו הושמט העיול מבודד₁ מְבֻדָּד משום שאינו קשור לסוג ההטיות הנידון כאן.

3.2 הומוגרפיה בפעלים

הומוגרפיה בערכים מילוניים היא תופעה ייחודית במילונאות העברית, וייחודה ניכר אף יותר בפעלים משום שהפרדת פעלים אינה שכיחה במילונים עבריים, כאמור. בדוגמות 44 ו-45 הומוגרפיה של פועל ושם עצם:

44. **מדד**, **מָדַד** = א. בדק את המידה, ב. בדק את אחד מממדי גוף האדם, ג. לבש בגד חדש כדי לבדוק אם מתאים לו; **מדד**₂ **מָדַד** = א. קריטריון, ב. שיטה מספרית השוואתית, ג. קיצור מקובל של 'מדד המחירים לצרכן'

45. **מגנט**, **מָגַנט** = פיסת ברזל שמסוגלת למשוך אליה ברזל; **מגנט**₂ **מָגַנט** = א. הקנה תכונות של מגנט, ב. ריתק

הומוגרפיה של פועל עשויה להזדמן גם עם צורה שהיא תואר, מילת יחס או מילה שהיא חלק מצירוף כבול (בהתאמה):

46. **מוכן**, **מוֹכַן** = א. שגמרו להכין אותו, ב. שגמר להתכונן לדבר מה, ג. מוכן לעשות משהו, מסכים לעשותו; **מוכן**₂ **מוֹכַן** = מיכנו אותו

47. **מעל**, **מַעַל** = א. עשה שימוש בלתי חוקי בכסף או ברכוש, ב. נהנה שלא כדין מנכסי הקדש; **מעל**₂ **מַעַל** = בגידה; **מעל**₃ **מַעַל** = א. למעלה מ-, ב. על המשטח העליון או החיצוני של, ג. מ-, מן

48. **אימת**, **אִימַת** = הוכיח את אמיתותו של משהו; **אימת**₂ **אִימַת** = חלק מהצירוף 'כל אימת ש-'

3.3 הומוגרפיה של מילה עברית ומילה זרה

במילון רב-מילים יש ייצוג רב למילים זרות שבשימוש. מכאן נוצרו הומוגרפים של מילים זרות ומגוון צורות עבריות, ובהן שם עצם, שם תואר, פועל או מילת יחס (בהתאמה):

49. **איד**, **אִיד** = א. אסון, צרה; **איד**₂ **אִיד** = id, תרגום הכינוי הסתמי הגרמני Es

50. **מגמת**, **מַגְמַת** = שיש לו מגמה ברורה; **מגמת**₂ **מַגְמַת** = ששייך או קשור למגמה

51. **מיסה**, **מִסָּה** = הטיל מס; **מיסה**₂ **מִסָּה** = א. הטקס הדתי המרכזי בכנסייה הרומית-קתולית

52. **מיד**, **מִיד** = א. קיצור מקובל של 'שמלת מיד'; **מיד**₂ **מִיד** = מאת

גם מילים עבריות ושמות פרטיים זרים מעמידים הומוגרפים:

53. **איווה**₁, **אָוה** = רצה, ביקש; **איווה**₂, **אָיווָה** = מדינה במערב התיכון של ארצות הברית

54. **אוב**₁, **אוב** = אחד ממיני הכישוף; **אוב**₂, **אוב** = נהר במערב סיביר

ואפילו הומוגרפיה של שתי מילים זרות:

55. **מוסקט**₁, **מוסקט** = א. זן של ענבים, ב. אגוז מוסקט; **מוסקט**₂, **מוסקט** = רובה ארוך קנה

56. **מורנה**₁, **מוֹרְנָה** = תצורת נוף; **מורנה**₂, **מוֹרְנָה** = דג טורף

סיכום

שילוב של תפיסות מילוניות עם אימוץ שיטות טכניות הביאו לריבוי של עיולים זהים במילון רב-מילים. לפי תפיסה אחת של עורכי המילון יש להפריד עיולים המרוחקים זה מזה מבחינה סמנטית (גם אם מבחינה דיאכרונית הם קשורים, כדי להציג תמונה סינכרונית אותנטית). לפי תפיסה אחרת יש להפריד עיולים אם הם שייכים לחלקי דיבור שונים (גם אם הם קשורים מבחינה סמנטית). על אלה נוספה הגישה שיש להציג את הפעלים על פי הבניינים כדי שהמעין ימצא את הפועל בקלות ולא יידרש לשורש. כל אלו, בשילוב הצגת הערכים בכתוב חסר הניקוד, הביאו לריבוי עיולים זהים. במילונים העבריים הנפוצים העיולים הזהים מהווים הומונימים, אך לא כן במילון רב-מילים. בסקירה זו פורטו המצבים השונים של הזהות בעיולים, והם מוינו להומונימיה סמנטית, להומונימיה של חלקי הדיבור ולהומוגרפיה, בהצגת הדרכים השונות בכל קטגוריה. בדיון הומחשו ההשפעות של הבדלי תפיסות מילוניות וסמנטיות על תיעוד מילוני של שפה חיה.